

ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МУШАРАКА - ДОГОВОР ПАРТНЕРСТВА

Махмудова Лола Асат кизи

Магистрант Ташкентского Государственного

Юридического Университета

makhmudovalola199@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930822>

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые принципы исламского финансирования, один из основных инструментов исламского финансирования Мушарака, то есть совместное ведение какого-нибудь коммерческого проекта, история его возникновения. На основании примера приведены основные правила распределения прибыли. Также мнение специалистов о недостатках договора Мушарака.

Ключевые слова: исламское финансирование, мушарака, ширкат, прибыль, убытки, договор, полномочия, права, стороны назад. Данный метод финансирования основан на исламских канонах, а именно шариату, который является неотъемлемой частью жизни мусульман. Исходя из того, что численность мусульманского населения в мире превышает численность другой части населения, которые исповедуют другие религии, исламское финансирование может самым популярным методом финансирования. Мусульманские народы ведут свою жизнь на основе шариата, и они опираются на него не только в ведении образа жизни, но и ведении бизнеса и торговых отношений.

Исламские добродетели и догматы указывают на необходимость этичного поведения и справедливого обращения. В деловом контексте это означает, что организации должны поддерживать высокие этические стандарты во всех деловых отношениях. В частности, бизнес и предприимчивость должны вестись честно и неподкупно, сохраняя правдивость и нравственность во всех отношениях. В частности, такой бизнес и предприимчивость не должны извлекать выгоду из несчастья других или извлекать несправедливое преимущество. Например, не следует назначать физическим лицам более высокие цены из-за того, что им не хватает знаний и информации о справедливой цене товара, который они покупают. Получение прибыли должно быть результатом предпринимательской деятельности, приносящей пользу обществу в целом.

Основные преимущества исламского финансирования:

- разделение рисков между участниками сделки;
- запрет на использование метода процентной ставки;
- обеспечение финансовых потоков реальными активами, в следствии чего уменьшаются спекулятивные сделки.

Таким образом, в отличие от обычных финансовых учреждений, альтернативное финансирование всегда основывается на реальных активах, в процессе купли-продажи, которых образуется реальная добавленная стоимость.

В исламском финансировании существует огромный ряд инструментов, которые позволяют вести бизнес на основании шариата.

"Мушарака" - слово арабского происхождения, которое буквально означает совместное использование, в контексте бизнеса и торговли это означает совместное предприятие,

в котором все партнеры делят прибыль или убыток совместного предприятия. Это идеальная альтернатива процентному финансированию с далеко идущими последствиями как для производства, так и для распределения. В современной капиталистической экономике проценты являются единственным инструментом, без разбора используемым при финансировании любого типа. Ислам запрещает начисление процентов, этот инструмент не может быть использован для предоставления средств любого рода. Таким образом, мушарака может сыграть жизненно важную роль в экономике, основанной на исламских принципах.

В теории исламского фикха существует два вида ширкат это:

- 1 Ширкат-уль-мульк – совместная собственность;
- 2 Ширкат-уль-акд – партнёрство, которое осуществляется на основании договора. Оно может вестись как совместное предприятие или же одна сторона только инвестирует определенную сумму и остаётся пассивным участником, а другая сторона осуществляет проект. Ширкат-уль-акд и есть договор Мушарака.

Также сам ширкат-уль-акд делится на 3 вида:

- 1 ширкат-уль-амвал – все партнёры вкладывают в коммерческое предприятие;
- 2 ширкат-уль-амал – объединение в цели оказания услуг, соответственно прибыль разделяется между партнерами на основании соглашения;
- 3 ширкат-уль-вуджух – нет вложение в предприятия, партнеры закупают товар с отсрочкой платежа и продают их за наличные.

Далее рассматриваются основные правила капитала в договоре Мушарака, капитал в соглашении Мушарака должен быть:

- а) Количественный (ма'лум): означает, сколько и т. д.
- б) указанный (мутаайян): значение указанной валюты и т. д.
- в) Не обязательно сливаться: Смешение капитала не требуется.
- г) Не обязательно быть в ликвидной форме: доля капитала может быть внесена либо наличными, либо в виде товаров. В случае товара рыночная стоимость товара определяет долю участника в капитале.

Управление мушаракой тоже является не маловажной, в данном случае исламское финансирование предлагает нам следующие способы управления проектом.

Обычный принцип Мушарака состоит в том, что каждый партнер имеет право принимать участие в ее управлении и работать на нее. Однако партнеры могут договориться при условии, что управление будет осуществляться одним из них, и никакой другой партнер не будет работать на мушарака. Но в этом случае спящий партнер имеет право на прибыль только в пределах своего вклада, и доля прибыли, отнесенная к нему, не должна превышать долю его вклада, как обсуждалось ранее

Однако, если все партнеры соглашаются работать в совместном предприятии, каждый из них должен рассматриваться как агент другого во всех деловых вопросах. Любая работа, выполняемая одним из них в ходе обычной деятельности, считается санкционированной всеми партнерами.

Прекращение правления Мушараки

Действие Musharakah считается прекращенным в любом из следующих событий:

- 1) Каждый партнер имеет право прекратить мушараку в любое

время после направления своему партнеру уведомления об этом, в результате чего мушарака прекратится. В этом случае, если активы мушараки находятся в денежной форме, все они будут пропорционально распределены между партнерами. Но если активы не ликвидированы, партнеры могут договориться либо о ликвидации активов, либо об их распределении или разделе между партнерами в том виде, в каком они есть. Если между партнерами возникает спор по этому вопросу, т.е. один партнер добивается ликвидации, в то время как другой хочет раздела или распределения самих неликвидных активов, предпочтение отдается последнему, поскольку после прекращения мушараки все активы находятся в совместной собственности партнеров, а совладелец имеет право добиваться раздела или обособления, и никто не может принудить его к ликвидации. Однако, если активы таковы, что их невозможно разделить, например, оборудование, то они должны быть проданы, а выручки от продажи распределена.

2) Если кто-либо из партнеров умирает во время совершения мушараки, контракт мушараки с ним считается расторгнутым. Его наследники в этом случае будут иметь возможность либо получить долю умершего в бизнесе, либо продолжить действие контракта мушарака.

3) Если кто-либо из партнеров становится невменяемым или иным образом становится неспособным осуществлять коммерческие сделки, мушарака считается расторгнутой.

Основные правила распределения прибыли

Соотношение прибыли для каждого партнера должно определяться пропорционально фактической прибыли, полученной от бизнеса, а не пропорционально вложенному им капиталу. Например, если между ними достигнута договоренность о том, что «А» получит 1% своих инвестиций, договор недействителен.

Не разрешается устанавливать единовременную сумму для кого-либо из партнеров или любую норму прибыли, связанную с его инвестициями. Следовательно, если «А» и «В» вступают в партнерство и между ними достигнута договоренность о том, что «А» будет даваться 10 000 сум в месяц в качестве его доли в прибыли, а остальная часть пойдет «Б», товарищество недействительно.

Если оба партнера согласны с тем, что каждый из них будет получать процент прибыли, основанный на его проценте капитала, независимо от того, работают оба или нет, это разрешено.

Также допускается, что если инвестор работает, его доля прибыли (%) может быть больше, чем его капитальная база (%) независимо от того, работает другой партнер или нет. Например, если «А» и «В» вложили 1000 каждый в бизнес, и было согласовано, что только «А» будет работать и получит 2/3 прибыли, а «В» получит 1/3. Точно так же, если в соглашении условие работы также налагается на «Б», то и доля прибыли для «А» может быть больше, чем его инвестиции.

Если партнер поставил в соглашении прямое условие, что он не будет работать на мушарака и будет оставаться спящим партнером в течение всего срока мушарака, то его доля прибыли не может быть больше доли его инвестиций. Однако ханбалитская школа мысли считает допустимым фиксирование доли спящих партнеров больше, чем

его инвестиции. 6. Допускается, что если партнер не работает, его доля в прибыли может быть установлена меньше его доли в капитале.

Если оба являются рабочими партнерами, доля прибыли может отличаться от соотношения инвестиций. Например, Зайд и Бакар вложили по 1000 каждый. Однако Зайд получает 1/3 от общей прибыли, а Бакар 2/3, это разрешено. Это мнение имама Абу Ханифы основано на том факте, что капитал является не единственным фактором получения прибыли, но также трудом и работой. Поэтому хотя инвестиции двух партнеров одинаковы, но в некоторых случаях количество и качество работы могут различаться.

Если только несколько партнеров являются активными, а другие являются только спящими партнерами, то доля в прибыли активного партнера может быть установлена выше, чем его доля инвестиций, например. «А» и «В» вложили по 100 каждый, и было согласовано, что только «А» будет работать, тогда «А» может получить более 50% прибыли в качестве своей доли. Превышение, которое он получит над своими инвестициями, будет компенсацией за его услуги.

Исламское финансирование требует равноправие сторон не только в распределении прибыли, но и в распределении убытков

Все ученые единодушны в отношении принципа разделения убытков в шариате, основанного на высказывании Саидны Али ибн Талиба, которое гласит:

«Убыток распределяется точно в соответствии с соотношением инвестиций, а прибыль делится в соответствии с соглашением партнеров».

Поэтому убыток всегда зависит от соотношения инвестиций, например. если «А» вложил 40% капитала, а «Б» 60%, они должны понести убытки в том же отношении, не больше и не меньше. Любое условие, противоречащее этому принципу, делает договор недействительным.

Полномочия и права партнеров в Мушарака:

После заключения договора мушарака партнеры имеют следующие права:

- а) Право на продажу имущества, находящегося в совместном владении, поскольку все партнеры представляют друг друга в ширке, и все имеют право покупать и продавать в деловых целях.
- б) Право покупать сырье или другие запасы за наличные или в кредит, используя средства, принадлежащие ширке, для использования в бизнесе.
- в) Право нанимать людей для ведения бизнеса, если это необходимо.
- г) Право депонировать деньги и товары бизнеса, принадлежащего Ширке, в качестве вкладчика, где и когда это необходимо.
- д) Право на использование средств или имущества ширка в мудараба.
- е) Право давать средства ширка в качестве хиба (подарка) или займы. Если один партнер с целью инвестирования в бизнес взял кард-и-хасану, то его уплата ложится на обоих.

Главной особенностью этого договора является то, что прибыль, полученная от этого партнерства, распределяется на основе договора, а убытки распределяются в соответствии с долевыми вложениями сторон, которые, по этой причине мушарака считается договором о равном участии и, следовательно инструмент исламского

финансирования, который лучше всего соответствует принципам распределения прибыли и убытков, установленным законом Шариата.

Еще одним важным преимуществом, связанным с договором мушарака, является тот факт, что кредитор, вносящий свой капитал может способствовать инвестированию не только денежными выплатами, но и собственным трудом, посредством аренды машин или оборудования или непосредственно товарами, переданными в натуре. На самом деле этот инструмент обычно использовано для финансирования основных средств и оборотного капитала средне- и долгосрочной продолжительности.

Мушараку иногда критикуют как старый инструмент, который нельзя применять в современном мире. Однако эта критика необоснованна. Ислам не предписывает особой формы или процедуры для мушараки. Скорее, он установил некоторые общие принципы, которые могут включать многочисленные формы и процедуры. Новая форма или процедура мушараки, которая сделала бы ее пригодной для современных финансовых нужд, не может быть отвергнута только потому, что она не имеет прецедента в прошлом. На самом деле любая новая форма может быть приемлемой, если она соответствует принципам, установленным Шариатом. Следовательно, нет необходимости, чтобы Мушарака применялась только в ее традиционной форме.

Другая критика, направленная против Мушараки, основана на том, что некоторые финансовые учреждения гарантируют прибыль. Несмотря на то, что мушарака считается наиболее аутентичной формой исламского финансирования, риск, связанный с разделением убытков, означает, что он не так популярен, как другие способы. Чтобы сделать продукт более привлекательным для покупателя, некоторые финансовые учреждения начали гарантировать прибыль в мушараке. Поступая таким образом, эти учреждения нарушают основной закон исламских финансов, который требует увязки вознаграждения с риском. Если прибыль гарантирована, фактор риска устраняется, и прибыль становится похожей на проценты. Хотя эти действия могут помочь исламским банкам расти в краткосрочной перспективе, долгосрочные затраты (ущерб репутации и подлинности) перевесят выгоды. Подобные шаги также дают оружие критикам системы, которые уже задаются вопросом, является ли система не чем иным, как системой, основанной на интересах, действующей под прикрытием прибыли.

Заключение

Хотя мушарака не так популярна, как другие исламские финансовые инструменты, она по-прежнему считается одной из самых аутентичных форм финансирования, одобренных шариатом. Признавая проблему, заключающуюся в том, что некоторые инструменты финансирования, используемые исламскими финансовыми учреждениями, очень похожи на инструменты, приносящие проценты, мусульманские ученые высказали свое мнение о том, что следует разработать и использовать больше инструментов распределения прибыли и убытков. В последнее время также раздавались призывы к мусульманским странам последовать примеру Ирана и Пакистана, где их правительства навязали исламскую финансовую систему как единственный доступный вариант финансирования. Стремление к таким действиям означает, что использование мушараки в качестве исламского финансового инструмента будет продолжать расти в будущем. Кроме того, полагаясь на Мушараку

для финансирования проектов, исламские финансовые институты могут развеять любые опасения, что исламские финансовые институты, по сути, предоставляют процентные продукты под видом прибыли, а наценка наносит ущерб их репутации. Это важно для выживания и будущего роста исламских финансов.

References:

1. Льюис, М.К. и Альгауд, Л. М.. Исламский банкинг. Челтнем, Великобритания: Эдвард Элгар. 2001.
2. Введение в исламские финансы; муфтий Мухаммад Таки Усмани; Карачи; 1998 год.
3. Основы этических (исламских) финансов: учебное пособие / под редакцией Е.А. Байдаулет. – Павлодар, 2014.
4. Ибн Кудама, Аль-Мугни, 5.
5. Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат, стандарт № 12: [пер. с англ.] / Орг. бухгалт. учета и аудита исламе, финансовых учреждений (ААОИФИ); [ред. совет: Р. И. Баишев и др.]. - М.: Исламская книга, 2011.
6. Экономист. Серия Forced Devotion: Финансы и экономика. 17 февраля 2001.
7. Вард, И. Исламские финансы в мировой экономике. Эдинбург: Издательство Эдинбургского университета 2000.
8. <https://darulfikr.ru/>
9. <https://cyberleninka.ru/>